

UO‘K 101.3 (075.8)

ABU NASR AL-FAROBIY ASARLARIDA
ODOB-AXLOQ MASALALARI

Kallibekova Zulxumar

Tarix fanlari nomzodi, dotsent

Qoraqalpog‘iston qishloq xujaligi va axgotexnologiyalar instituti

Gumanitar fanlar va tillar kafedasi mudiri

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19439405>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Abu Nasr Al-Farobiyning ta’lim-tarbiya va odo-axloq masalalari haqida fikrlari bayon qilingan. Uning fikricha, baxtga erishish uchun inson aql-idrok va axloqiy fazilatlarini rivojlantirishi kerak.

Kalit so‘zlar: Abu Nasr Al-Farobiy odo-ahloq, tarbiya, baxt-saodat, masala, pedagogika.

Аннотация. В этой статье изложены взгляды Абу Насра аль-Фараби на вопросы образования, воспитания и этики. По его мнению, для достижения счастья человек должен развивать интеллект и нравственные качества.

Ключевые слова: Абу Наср Ал-Фаробий, учтивость, воспитание, счастье, вопросы, педагогика.

Abstract. In this article, Abu Nasr al-Farabi's views on education, upbringing, and morality are presented. In his opinion, in order to achieve happiness, a person must develop intellectual and moral qualities.

Key words: Abu Nasr Al-Farobiy, decency, breeding, happiness, objective, pedagogy.

Kirish. Abu Nasr Farobiyning pedagogik ta’limotlari o‘z davri uchun ayniqsa katta ahamiyatga ega bo‘lib, insonparvarlik g‘oyalari bilan sug‘orilgan. Uning uqtirishicha, insonni baxt-saodatga eltuvchi jamoa yetuk jamoa bo‘la olishi mumkin. Komil insonni yaratish, uni baxt-saodatga eltish har qanday davlat jamoa boshligining vazifasi bo‘lishi darkor.

Abu Nasr Farobiyning asarlarida odo-axloq masalalari muhim o‘rin egallaydi. U o‘z asarlarida insonning jamiyatdagi o‘rni, burchlari, axloqiy fazilatlarini va ularning jamiyat taraqqiyotiga ta’siri kabi masalalarni keng yoritib bergan. Farobiyning odo-axloqqa oid qarashlarini quyidagi asarlarida ko‘rish mumkin: "Fozil odamlar shahri" ("Al-Madina al-Fadila") - bu asarda Farobiy ideal jamiyat va uning a’zolari qanday axloqiy fazilatlarga ega bo‘lishi kerakligi haqida fikr yuritadi. U fozil shahar aholisi o‘zaro mehr-oqibatli, adolatli, rostgo‘y va bilimli bo‘lishi lozimligini ta’kidlaydi.

Farobiyning odo-axloqqa oid qarashlari islom dini va antik falsafa an’analariga asoslangan. U Platon va Aristotelning asarlarini chuqur o‘rgangan va ularning g‘oyalari o‘z qarashlarida ishlatgan.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Farobiyning odob-axloqqa oid qarashlari bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Uning asarlari insonni komillikka intilishga, jamiyatga foydali bo‘lishga va axloqiy fazilatlarni rivojlantirishga undaydi. Farobiy ta‘lim-tarbiyada tabiyat xodisalaridan foydalanish va bu yo‘lda boshqa kishilar bilan to‘g‘ri munosabatda bo‘lib, jamiyatning ichki tartib-qoidalarini to‘g‘ri o‘rganib, uning talablariga javob bera oladigan insonni yetishtirish zarurligini ta‘kidlaydi. [Zunnunov. 42].

Uning ta‘kidlashicha, insonni tarbiyalash ikki xil usul yordamida olib borilishi mumkin. Tarbiyalanuvchi ixtiyoriy ravishda zaruriy, aqliy va axloqiy hislatlarni – bilimli bo‘lishga, to‘g‘rilikni, haqiqatni sevishga, jasur do‘stlarga sadoqatli bo‘lish kabi fazilatlarni egallashga intilmog‘i lozim. Bunday insoniy fazilatlarga ega bo‘lish uchun baxt-saodatga eltuvchi jamoa bo‘lishi kerak.

Oliy ta‘lim faqat so‘z va o‘rganish bilan, tarbiya esa, amaliy ish, tajriba bilan amalga oshirilishini aytadi va tarbiyani har bir halq, millatning amaliy malakalaridan iborat bo‘lgan ish-harakat, kasb-hunarga o‘rganishdan iborat deb hisoblaydi.

Asosiy qism. Farobiy ta‘lim-tarbiya jarayonida tarbiyalanuvchi yoki ta‘lim oluvchi shaxsga yakka holda yondashuvni, uning tabiiy, ruhiy va jismoniy xislatlarini nazarga olish zarurligini ta‘kidlaydi. U bu haqda shunday yozadi: «Bu barcha tabiiy xislatlarni, ularni oliy kamolatga yetkazish shu yoki kamolatga yaqin bo‘lgan darajaga ko‘tarishga xizmat qiluvchi vosita yordamida tarbiyalashga muhtojdir... Insonlar turli ilm, hunar faoliyatga moyilligi va qobiliyatligi bilan tabiyatan farq qiladilar. Teng tabiiy xislatlarga ega bo‘lgan ega bo‘lgan odamlar esa, o‘z tarbiyasi (malakalari) bilan tafovut qiladi.

Tarbiyasi jihatdan teng bo‘lganlar esa, bu tarbiya natijalarining turlichaligi bilan bir-birlaridan farq qiladilar» [Al Farobiy. 120].

Tarbiya jarayoni, Farobiyning fikricha, tajribali pedagog, o‘qituvchi tomonidan tashkil etilishi, boshqarilib turilishi va ma‘lum maqsadlarga yo‘naltirilishi lozim, chunki «Har bir odam ham baxtni va narsa-hodisalarni o‘zicha bila olmaydi. Unga buning uchun o‘qituvchi lozim» [Al Farobiy. 122].

Farobiy ta‘lim-tarbiya berish usullari xaqida shunday yozadi: «Amaliy fazilatlar va amaliy san’atlar (kasb-hunar) va ularni bajarishga odatlantirish masalasiga kelganda, bu odat ikki turli yo‘l bilan hosil qilinadi: birinchi yo‘l – qanotbaxsh so‘zlar, chorlovchi, ilhomlantiruvchi so‘zlar yordamida odat hosil kilinadi, malakalar vujudga keltiriladi, odamdagi g‘ayrat, kasb-intilish, harakatga aylantiriladi».

Ikkinchi yo‘l (yoki usul) – majbur etish yo‘lidir. Bu usul gapga ko‘nmovchi qaysar odamlar va boshqa saxroi halqlarga nisbatan ishlatilardi. Chunki ular o‘z

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

istaklaricha, so‘z bilan g‘ayratga kiradiganlardan emasdir. Ammo ulardan qaysi biriki, nazariy bilimlarni o‘rganishga astoydil kirishsa hamki fazilati yaxshi bo‘lib, kasb-hunarlarni va juz‘iy san‘atlarni egallashga intilishi bo‘lsa, bunday odamlarni majbur etmaslik, maqsad ularni fazilat egasi qilish va kasb-hunar ahllariga aylantirishdir» [Zunnunov. 43].

Farobiy deyarli barcha asarlarida insonga xos bo‘lgan va uning ma‘naviy yuksalishida muhim ahamiyat kasb etuvchi tafakkur va nutqning rivojlanishini ta‘lim-tarbiyaning asosini tashkil etuvchi muhim jarayon hisoblaydi. U insonni dunyo tarakqiyotining eng mukammal va yetuk yakuni deb biladi. Shunga ko‘ra, u o‘z asarlarida insonga tarbiya va ta‘lim berish zarurligini aytadi va bunda ta‘lim-tarbiya usullaridan kutilgan maqsad asosiy o‘rinda bo‘lishini aytadi.

Sharqning buyuk mutafakkirlaridan biri Abu Nasir Farobiy insonning ma‘naviy hayotida, asosan uning ikki tomoniga: aqli-ongiga va axloqiga (xulq-atvoriga) bekorga e‘tibor bermagan.

Shuning uchun ta‘lim-tarbiya, uning fikricha, insonni aqli tomondan ham, axloqiy tomondan ham, axloqiy tomondan ham yetuk mukammal kishi qilib yetishtirishga qaratilmog‘i lozim. Demak ta‘lim-tarbiyaning birdan bir vazifasi – jamiyat talablariga to‘la-to‘kis javob bera oladigan va uni bir butunlikda, tinchlikda, farovanlikda saqlab turish uchun xizmat kiladigan mukammal (ideal) inson tayorlashdir. «Fozil odamlar shahri» hamda «Baxt-saodatga erishuv haqida» nomli risolalarida olimning bu fikrlari aniq ifodalangan.

Olim ta‘lim faqat so‘z va o‘rganish bilan, tarbiya esa, amaliy ish, tajriba bilan amalga oshirilishini aytadi va tarbiyani har bir xalq, millatning amaliy malakalaridan iborat bo‘lgan ish-harakat, kasb-hunarga o‘rganishdan iborat deb hisoblaydi.

Farobiy ta‘lim-tarbiya ishiga kirishish, uni boshlashdan avval odamlarning shaxsiy xislatlarini bilish lozimligini aytadi. Uning fikricha, insonning xohish, ixtiyor, ifoda, yaxshilik va yomonlik kabi xislatlarini, nimaga qobiliyati borligini aniqlamay turib ishga kirishish kutilgan natijani bermaydi.

Olimning uqtirilishicha, kimki eng go‘zal va foydali kashf etish fazilatiga ega bo‘lsa va kashf etgan narsasi chindan ham o‘zining va boshqalarning istagiga muvofiq bo‘lsa, u xayrli va foydali bo‘ladi. Yuqoridagi fikrlardan, Farobiyning ta‘lim-tarbiyada, yoshlarni mukammal inson qilib tarbiyalashda, xususan aqliy-axloqiy tarbiyaga alohida e‘tibor berganligi ko‘rinib turibdi, uning e‘tiqodicha, bilim ma‘rifat, albatta yaxshi axloq bilan bezatmog‘i lozim, aks holda kutilgan maqsadga

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

erishilmaydi, bola yetuk bo'lib yetishmaydi. Olim daraxtning yetukligi uning mevasi bilan bo'lganidek, insonning barcha xislatlari ham axloq yakunlanadi deydi.

Farobiy ta'lim-tarbiya berishni bir-biridan farq qiladi. Ta'lim so'z bilan, bir narsani uqtirish, o'rganish bilan amalga oshiriladi, yoshlar nazariy bilimlarni shu ta'lim yordamida egallaydilar. Tarbiya esa amaliy faoliyatida nomoyon bo'ladi, yoshlarga u ma'lum ish-harakat, kasb-hunar, odob orqali singdiriladi. Ta'lim-tarbiya jarayonida nazariy bilim bilan amaliy bilim harakat-odat malaka, faoliyat birlashib boradi, yetuklik shu birlashuvning darajasiga qarab yuzaga keladi.

Ahloq ijtimoiy ong shakllaridan biri bo'lib, ijtimoiy munosabatlar hamda shaxs xatti-xarakatini tartibga soladigan qonun-qoidalar majmuidir [Sabirova. 85].

Xulosa qilib aytganda, Farobiyning ta'lim-tarbiyada, yoshlarni mukammal inson qilib tarbiyalashda, xususan, akliy-axloqiy tarbiya haqidagi fikrlari, mana necha asr o'tsa hamki, o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

Zero yoshlarimiz ota-bobolarimizning merosini o'rganish, uning ta'lim-tarbiya haqida fikrlari keng targ'ib qilish, har jihatdan o'rganish alohida ahamiyatga ega hisoblanadi. Чунки, дарахтнинг етуклиги унинг меваси билан бўлганидек, инсоннинг барча хислатлари ҳам ахлоқ билан бирга қадрлидир.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Al-Farabiy. «Sotsialno-eticheskiye traktati» Alma-ata. 1976 y.
2. A.Zunnunov, M.Xayrullayev, B.Tuxliyev, N.Hotamov. «Pedagogika tarixi». Tashkent. 2000 y.
3. Ch.Sabirova. «Talabalarni ahloqiy-estetik tarbiyalash texnologiyasi, shakli va usullari». Fan va jamiyat. №2. 2015 y.